

FANLARNI O’QITISHDA QIZIQARLI VA SAMARALI USLUBLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Xolmurodova Mahliyo Usmon qizi

Dehqonobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi

ikkinchi toifali ingliz tili fani o’qituvchisi;

mahliyobonuxolmurodova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola Maktab va maktabgacha ta’lim vazirligi muassasalarining barcha fan o’qituvchilari uchun mo’ljallangan “Motivatsion quti” metodi haqida bo’lib, unda samarali ta’lim metodining maqsad va vazifalari, metodologik, didaktik asoslari, ularning tasnifi, fanlar bilan integratsiyasi, fanni o’qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida batafsil ma’lumot berilgan. Pedagoglar o’z kasbiy faoliyatida yuzaga keluvchi turli xil muammoli vaziyatlarga ham ushbu maqola orqali yechim topishlari va darslarini zamoniy metodlar bilan boyitib, sifatli o’qitishlari mumkin.

Kalit so’zlar: “Motivatsion quti”, metod, effektiv darslar, projekt, zamonaviy ustoz, darsdagi energiya, ijobiy atmosfera, qiziqtirish.

Abstract: This article discusses the "Motivation box" method developed for all teachers of schools and educational institutions under the Ministry of Public Education, focusing on its effective teaching methods, objectives, and tasks, as well as its methodological and didactic foundations, classification, integration with subjects, and utilization of innovative pedagogical technologies in the teaching process. It provides detailed information for educators to find solutions to various challenges they encounter in their professional activities and enhance the quality of their lessons using contemporary methods.

Keywords: "Motivation box," method, effective teaching, project, modern teacher, energy in class, positive atmosphere, engagement.

Ma’lumki, O’zbekiston Respublikasi “Harakatlar strategiyasi”da ta’lim sifatini yaxshilash va pedagoglar salohiyatini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aqlni uyg’otuvchi ma’naviy olam rivojida har bir pedagog turli qiyinchiliklar va muammolarga duch kelishi tabiiy hol. O’z ustida muntazam ishlaydigan va yetuk bilimga ega kadrlargina zamon talabiga mos holda faoliyat olib borish layoqadiga egadirlar.

Izlanish va kreativlik yo’lidagi har qanday pedagog kasbiy faoliyati uchun yordam va yo’nalish ko’rsatuvchi metodik qo’llanmalarga ehtiyoj sezadi. Yangi ish boshlagan hamda tajribaviy jihatdan biroz kamchiligi mavjud pedagoglarimizga foydali bo’lishi maqsadida ushbu maqola orqali yangi metodlar namoyon qilindi. Shu

chog’gacha yaratilgan uslubiy maqolalardan o’zining til uslubi va qiziqarliligi bilan farq qiluvchi metodlar tushunishga oson va ravon tilda yozildi.

Shu o’rinda Genri Adamsning quyidagi fikrlarini keltirmoqchiman:

“O’qituvchi abadiyatga ta’sir ko’rsata oladi, uning ta’siri qayerda tugashini hech qachon bilib bo’lmaydi”.

Ushbu qo’llanma orqali har bir o’qituvchi uchun samarali va sifatli dars o’tishda qo’l keluvchi eng sara metodlar batafsil yoritib beriladi.

Texnologiyalar ayni rivojlangan davrda darsni sifatli o’tish hamda o’quvchilarni qiziqitira olish muhim ahamiyatga ega. Zamon shiddat bilan o’zgarib borishi natijasida o’quvchilarda tanqidiy fikrlash, yetuk shaxs sifatida mustaqil qarorlar qabul qila olish ko’nikmalariga katta ehtiyoj sezilmoqda. Ushbu maqolada keltirilgan yangi va zamonaviy metodlar darslardagi atmosferani yaxshilash va samarali o’qitish nuqtayi nazariga chuqur e’tibor qaratadi. Ta’lim uchun yangi hisoblangan va natijaviyligi yuqori bo’lgan metodlarni qo’llash orqali har qanday fan o’qituvchisi o’ziga kerakli ma’lumotni, dars jarayonida vujudga keluvchi turli muammolarga yechimni olishi mumkin.

Qolaversa, hozirgi kunda har bir pedagog nafaqat, kuchli bilimga, balki innovatsion g’oyalar bilan boyitilgan qiziqarli ta’lim texnologiyalariga ham ega bo’lishi lozim. O’z bilim va ko’nikmalari bilan qat’iyatli bo’lgan yetuk pedadoglarga o’qitishda, hamkasblararo muomalada muntazam muvaffaqiyat qozonib boradi. Bu boradagi savollarga ham mazkur metodlar yetarlicha javob beradi.

O’quvchilar bilan bog’liqlikda ishlagan, ularning qobiliyatlarini, qiziqishlarini qo’llab-quvvatlagan pedagoglar hamisha tashabbuskorlik bilan faoliyat yuritadilar. Darsda ijobiy atmosfera va o’qituvchidagi super energiya o’qitish sifatini yaxshilashga yordam beradi. O’qituvchilar yaxshi taassurot qoldirishda qiziqarli o’quv dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Qolaversa, salohiyatli pedagog doimo hamkasblari bilan samimiy aloqada bo’lsa, tajribaviy bilim ko’nikmalari o’z navbatida oshib boradi. Davra suhbatlarida faol bo’lish orqali ham kasbiy faoliyatda yuzaga keluvchi turli muammolarga yechim topish mumkin. Bu kabi sifatlarni shakllantirish uchun esa, avvalo, pedagogning o’ziga ishonchi yuqori bo’lishi darkor. Maqolada keltirilgan har bir metod ham o’quvchini, ham o’qituvchini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur metodlarni qo’llash orqali o’qituvchi ham o’z imkoniyatlarini baholay oladi va dars sifati borasida malakaviy xulosalarga ega bo’ladi.

Ayni davrdagi ta’lim tizimi ilgarigi o’qitish jarayonlaridan tubdan farq qiladi. Hozirgi kunda o’quvchilar dunyoqarashi zamonga mos holda o’zgargani kabi o’qituvchilar dars o’tish usullari va darsga yondashuvlarini ham keskin o’zgarishini taqozo qilmoqda.

Texnologiya shiddat bilan butun olamimizni, hattoki, qalblarimizni-da egallab olayotgan davrda yoshlar miyasi ham innovatsion usulda ishlamoqda. Biz pedagoglar

doimiy o’qitish uslublaridan foydalanishimiz talabga javob bermaydigan, zerikarli dars egasiga aylanib qolishimizga sabab bo’lishi mumkin.

“Motivatsion quti” metodi

Avvalo, metod tushunchasi haqida ma’lumotga ega bo’lishimiz lozim. Metod so’zi yunoncha “metodos” so’zidan olingan bo’lib, bilish yoki tadqiqot yo’li, nazariya, ta’limot degan ma’nolarni anglatadi. Mohiyat jihatidan esa metod so’zini biror voqelik bilimlarini amaliy va nazariy tarzda egallash, o’zlashtirish, o’rganish hamda bilish uchun yo’l-yo’riqlar deya tahlil qilishimiz mumkin. Ma’lum fanni o’zlashtirishda turli xil usullar majmuasi sifatida falsafiy bilimlarni yaratish uslublari metod tushunchasini tashkil etadi.

Sodda tilda tushuntirilganda esa metodni qandaydir bir ishni bajarishda qo’llaydigan uslub sifatida qabul qilishimiz mumkin. Qadimgi tarixdan ham ma’lumki, insoniyat azaldan hayotning turli jabhalarida metodlardan, ya’ni ma’lum bir uslub-usullardan foydalanib kelgan. Buning ahamiyati esa unumdorlik bilan baholanadi. Batafsil aytilganda, kishi biror ishni bajarishda qulay va samarali metoddan foydalansa, bajarilayotgan amalning natijaviyligi yuqori bo’ladi. Tartib va maxsus ketma-ketlik asosida amalga oshirilgan ishda unumdorlik yaqqol aks etadi. Bu har qanday sohada ko’rilishi mumkin. Endi esa pedagogika nuqtayi nazaridan qaraladigan bo’lsa, dars o’qitishda ham ma’lum bir tartibga asoslangan o’qitish metodlari, ya’ni uslublarining mavjudligi yetkazib berish va qabul qilish jarayonini samarali qiladi. Aynan ta’limdagi unumdorlik uchun ham har bir pedagog bu soha bo’yicha yetarlicha bilimga ega bo’lishi maqsadga muvofiqdir.

Masalan, o’quvchilarni dars jarayoniga qiziqtirish maqsadida “Motivatsion quti” metodidan foydalanish mumkin. Avvalo, metodning maqsadi va vazifalari, afzalligi haqida batafsil ma’lumot keltiramiz. Har qanday ta’lim metodining mohiyati mustaqil va yetuk shaxsni shakllantirish sifatida darsdagi bilimlarni qiziqarli tarzda yetkazib berishga qaratilishi lozim. Bu metodning “Motivatsion quti” sifatida nomlanishining ham o’z vazifasi bor. Inson e’tiborini jalb qilishda diqqatni tortuvchi so’zlardan kalit so’z hamda o’rnida foydalanish ko’pgina olimlar tomonidan isbotlangan usul. Mazkur metod har qanday yoshdagi o’quvchilar va har qanday fan doirasida qo’llanishga moslashganligi bilan ahamiyatlidir. Bunda o’quvchilarga motivatsiya berish, dars jarayoniga ilhomlantirish hamfda rag’batlantirish tamoyillari ustuvorlik qiladi. Metodning qo’llanilishini batafsil ko’rib chiqamiz:

Har qanday sinf o’quvchilari uchun qo’llash mumkin. Darsda ajoyib muhit yaratishga yordam beradi. Hayratlanarli natijaga ega bo’lasiz. O’quvchilarning bilim darajalarini yuksaltirasiz.

O’smir yoshdagi o’quvchilarni qanday bilim olishga ilhomlantirish mumkin?

Turli rangdagi stikerlar, yulduzchalar orqalimi? Yo’q, albatta! Bu yoshdagi o’quvchilar uchun rangli stikerlar qiziqarli emas. Yuqori baho qo’yib motivatsiya

berish mumkinmi? Bu usul doim ham ish bermaydi. O‘quvchilar faqat baho uchun o‘qishga odatlanib qolishlari mumkin. Qaysidir maqsadini amalga oshirishga yordam berish orqalimi? Yaxshi usul bo‘lishi mumkin, ammo bu davrdagi bolalar hali maqsad va karyera haqida o‘ylash mas’uliyatini to‘la his qilishmagan bo‘ladi.

Xo‘sh, unda qanday qilib motivatsiya beramiz?

Diqqat qiling! O‘smirlar boshqalar unga nisbatan ko‘proq e’tiborli bo‘lishlari va hurmat ko‘rsatishlarini, tengdoshlari ularga havas bilan qarashlarini istashadi. Ko‘pchilik o‘quvchilar sinfda eng zo‘ri ekanligini ko‘rsatib qo‘yish, o‘z muvaffaqiyatidan rohatlanish va rag‘batlanish maqsadida harakat qiladi.

Bu metod esa aynan shu kabi vaziyatda juda samara beradi!

Darsda faol ishtirok ketgan yoki savollarga, vazifalarga to‘liq javob bergan o‘quvchilarga "Motivatsion quti"dan foydalanish rag‘batini bering.

Demak, o‘rtacha kattalikda, chiroyli qilib bezatilgan qutiga turli xil kartochkalarni solasiz. Kartochkalarga quyidagi jumlar yozilgan bo‘lishi kerak:

"1. Eng zo‘r stul!"

Ushbu kartochkani tanlagan o‘quvchiga bir kun yoki bir hafta davomida o‘zi istagan joyda o‘tirishiga ruxsat bering. Tabiiyki, o‘quvchilar birinchi partada o‘tirishni xohlashadi.

"2.Liderlik!"

O‘quvchiga 1 kun yoki 1 hafta mobaynida sinf sardori bo‘lishiga imkon bering.

"3.Qo‘shimcha tanaffus!"

Dars davomida o‘quvchiga qo‘shimcha tarzda 5-8 daqiqa tanaffus qilib olishiga imkon bering.

"4.Uyga vazifani o‘tkazib yuboring!" Bir dars o‘quvchidan uyga vazifani so‘ramang.

"5.Tushlik hamda ustoz bilan suratga tushish!"

Bir kun o‘quvchingiz bilan suhbatlashib tushlik qiling va rasmga tushing. Bu imkoniyat o‘quvchilar uchun kutilmagan va juda qiziqarli jarayon bo‘ladi. Qolaversa, ustoz-o‘quvchi o‘rtasida samimiy aloqa o‘rnatilishiga yordam beradi.

O‘quvchilar yoshi va xohishiga ko‘ra ushbu listni uzaytirish mumkin!

Xuddi shu tarzda "Jazolar guldastasi"ni ham yaratishingiz mumkin. O‘quvchilarga past baho qo‘yish, ota-onasiga xabar qilish, stul ko‘tartirib qo‘yishdan ko‘ra ular uchun sevimli bo‘lgan biror narsani ta’qiqlab qo‘ying. Yoki jazo turini o‘zgartiring. Masalan:

1. Bir hafta davomida darsga 10 daqiqa oldin kelib hamma changlarni artish.
2. Bir kun doskani tozalash.
3. 2 kun tanaffusga chiqmaslik.
4. 3 kun navbatchilik qilish.
5. Yoqtirgan shirinligini yemaslik. Va hokazo.

Daraxt ekish uchun eng qulay fursat – bundan 20 yil oldin edi va hozir. Yapon xalq maqolining zamirida chuqur ma’no bor. Ilm o’rganish niyatida bo’lsangiz, hozirdan boshlagan ma’qul. O’rgangan ilmingizni boshqalarga ulashishning ham erta-kechi yo’q.

Darsda o’quvchilar nega shovqin qilishadi? Nima sababdan ularning aksariyati bilim olishga e’tiborsiz? Bunga quyidagicha javob berish mumkin. Insonga u turgan muhit yoqmasa yoki zerikarli bo’lsa, noqulaylik sezadi. Imkon qadar o’sha holatdan chiqib ketishga shoshiladi. O’quvchilar psixologiyasida ham xuddi shu jarayon yuz beradi. Dars muhiti, darsdagi qaysidir vaziyat o’quvchiga ma’qul kelmagani natijasida u o’ziga yoqqan biror mashg’ulot bilan shug’ullanishga va e’tiborni jalb qilishga urinadi.

Bunday holatlar yuz bermasligi, asosan, o’qituvchining salohiyatiga bog’liq. O’qituvchi darsga qiziqmasa, o’quvchi ham qiziqmaydi. Ushbu metodik qo’llanmani o’rganish natijasida, darsdagi kamchiliklaringiz va yutuqlaringiz haqida bilib olishingiz tabiiy. Qiziqarli metodlardan foydalanish orqali esa darsingizni samarali o’tkazib, sevimli ustozga aylanasiz.

Xulosa o’rnida aytish joizki, o’qishga qiziqtirishning eng yaxshi yo’li o’qitishga qiziqishdir!

Adabiyotlar va axborot manbalari:

1. Masaru Ibuka. Uchdan keyin kech / Ma’rifiy-ommabop nashr. T.: - “Ofset print” MCHJ. 2019.
2. <https://jw555.gumroad.com>
3. M.Xolmurodova. Qiziqarli metodika / Metodik qo’llanma. 2023.